

УДК 338.48–2–053.2: [332.146.2: 314.114]

DOI: 10.5281/zenodo.17977880

ШУТАЕВА Елена Алексеевна,

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского

(Симферополь, Республика Крым, Россия);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: shutaeva2003@mail.ru

ПОБИРЧЕНКО Виктория Викторовна,

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского

(Симферополь, Республика Крым, Россия);

Кандидат географических наук, доцент; e-mail: viktoriya_crimea@list.ru

КАРЛОВА Анна Ивановна,

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского

(Симферополь, Республика Крым, Россия);

Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: a.karlova@mail.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА В СИСТЕМЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития и социальная доступность организованных форм детского туризма в Республике Крым как инструмента реализации демографической политики, направленной на поддержку семей с детьми, укрепление здоровья подрастающего поколения и выравнивание пространственных различий в доступе к инфраструктуре оздоровления. Для получения результатов были использованы методы статистического анализа, контент-анализа нормативно-правовых документов, обобщение эмпирических данных, извлеченных из открытых источников: официальной статистики (Росстат), аналитических материалов детских оздоровительных учреждений Крыма, региональных программ и баз данных научных публикаций. Анализ статистических данных показал, что за период 2020–2024 гг. общее число детей, прошедших отдых и оздоровление в Республике Крым, увеличилось более чем в три раза, наблюдается рост инклюзивности, выразившийся в расширении участия детей с ОВЗ и инвалидностью, что указывает на растущую результативность государственной политики. Однако структура туристского потока остается преимущественно локализованной: около 65 % всех детей, прошедших отдых в Республике Крым, – жители крымского полуострова. Это ограничивает воспроизводство социальных эффектов на межрегиональном уровне и отражает последствия логистических и геополитических барьеров, снижающих мобильность семей с детьми. Определены основные проблемы, сдерживающие устойчивое развитие детского туризма в российских регионах, в том числе в Республике Крым. В исследовании сделан акцент на том, что детский туризм необходимо рассматривать не только как сегмент туристской индустрии, но и как стратегический ресурс демографического развития. Региональные программы поддержки семьи и детства, интегрированные с инфраструктурой детского туризма, могут стать драйвером демографической стабилизации в субъектах Российской Федерации.

Ключевые слова: детский туризм, туристско-рекреационный потенциал, демографическая политика, демографическая устойчивость, региональное развитие, инфраструктура оздоровления

Для цитирования: Шутаева, Е.А., Побирченко, В.В., Карлова, А. И. Региональные практики детского туризма в системе демографических приоритетов // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 5. С. 31–48. DOI: 10.5281/zenodo.17977880.

Статья поступила в редакцию: 15.11.2025.

Статья принята к публикации: 01.12.2025.

UDC 338.48–2–053.2: [332.146.2: 314.114]

DOI: 10.5281/zenodo.17977880

Elena A. SHUTAIEVA,

V. I. Vernadsky Crimean Federal University (Simferopol, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: shutaeva2003@mail.ru

Viktoriya V. POBIRCHENKO,

V. I. Vernadsky Crimean Federal University (Simferopol, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Geography, Associate Professor; e-mail: viktoriya_crimea@list.ru

Anna I. KARLOVA,

V. I. Vernadsky Crimean Federal University (Simferopol, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: a.karlova@mail.ru

REGIONAL PRACTICES OF CHILDREN'S TOURISM IN THE SYSTEM OF DEMOGRAPHIC PRIORITIES

Abstract. *This paper examines the development and social accessibility of organized forms of children's tourism in the Republic of Crimea as a tool for implementing demographic policy aimed at supporting families with children, improving the health of the younger generation, and mitigating spatial differences in access to health infrastructure. The results were obtained using statistical analysis, content analysis of regulatory documents, and a summary of empirical data extracted from open sources: official statistics (Rosstat), analytical materials from children's health institutions in Crimea, regional programs, and scientific publication databases. The analysis of statistical data showed that over the period 2020–2024, the total number of children who underwent recreation and health improvement in the Republic of Crimea more than tripled. Inclusion has grown, resulting in the increased participation of children with disabilities, indicating the growing effectiveness of public policy. However, the structure of the tourist flow remains predominantly localized: approximately 65 % of all children who vacationed in the Republic of Crimea are residents of the*

Crimean peninsula. This limits the reproduction of social effects at the interregional level and reflects the consequences of logistical and geopolitical barriers that reduce the mobility of families with children. The main problems hindering the sustainable development of children's tourism in Russian regions, including the Republic of Crimea, are identified. The study emphasizes that children's tourism should be viewed not only as a segment of the tourism industry but also as a strategic resource for demographic development. Regional family and childhood support programs, integrated with children's tourism infrastructure, can become a driver of demographic stabilization in the constituent entities of the Russian Federation.

Key words: *children's tourism, tourism and recreational potential, demographic policy, demographic sustainability, regional development, health infrastructure*

For citation: Shutaieva, E.A., Pobirchenko, V.V., & Karlova, A.I. (2025). Regional practices of children's tourism in the system of demographic priorities. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(5), 31–48. DOI: 10.5281/zenodo.17977880. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/ 11/15.

Accepted: 2025/12/01.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В условиях ускоряющихся процессов глобализации и структурной трансформации экономики туризм приобретает все большее значение как фактор устойчивого развития территорий. Современные исследователи отмечают, что значимость туризма выходит за рамки исключительно медицинской или рекреационной функции. Он способствует интеллектуальному и культурному развитию, стимулирует когнитивную активность, расширяет кругозор, формирует устойчивые поведенческие практики, направленные на социализацию и гражданскую ответственность населения [1].

Особую роль туризм играет в формировании и поддержании социального и демографического благополучия семей с детьми. Детский туризм становится не только элементом досуговой и образовательной политики, но и действенным инструментом повышения качества жизни семей, формирования доступной среды для оздоровления, социализации и инклюзивного взаимодействия, воспитания гармонично развитой творческой личности.

Широта охвата детского населения организованными формами отдыха все чаще рассматривается как индикатор реализации государственной демографической политики и доступности социальных благ в регионе [2].

Именно через призму равного доступа к отдыху и оздоровлению выявляются пространственные различия в уровне развития инфраструктуры, степени вовлеченности семей в программы социальной поддержки и реализации стратегических задач в области демографической устойчивости и воспроизводства населения.

Одним из приоритетных направлений становится обеспечение инклюзивности и социальной справедливости в организации детского отдыха. Инклюзивный подход предполагает не только медицинский или педагогический учет потребностей ребенка, но и гарантию равных возможностей участия в туризме вне зависимости от социального статуса, состояния здоровья или территории проживания.

В связи с этим анализ региональных практик детского туризма становится особенно значимым в контексте демографической устойчивости, где отдых и оздоровление детей выступают не только как форма социальной поддержки, но и как механизм стимулирования рождаемости и повышения качества жизни семей.

Степень изученности проблемы

Вопросы сущностной характеристики и типологии детского туризма получили развитие в трудах ряда российских исследователей, среди которых Афанасьев О. Е. [1], Карпов Г. А., Валеев Е. О. [6], Мельникова О. В., Мельникова М. С. [10], Сарайкина С. В., Емельянова Н. А., Нехаева Н. Е. [14], Саранча М. А., Вапнярская О. И. [13], Строев В. В., Чудновский А. Д. [15]. Авторы раскрывают цели, функции и формы детского туризма, включая его оздоровительный, образовательный, воспитательный и социализирующий потенциал.

Региональные практики и историко-территориальные особенности становления организованного детского отдыха анализируются в работах Барашок И. В., Косолапова А. Б. [2], Гинкул Е. С., Лейба И. В. [3], Григоренко Т. Н. [4], Ермаковой Е. Е., Волкоморовой О. Б. [5], Косильниковой Т. Л., Сизеневой Л. А., Лиховидовой Е. П. [11], Кушнир К. В., Козловой Д. А. [8], Лобас К. В. [9], Мустафиной А. А., Кайгородовой Г. Н., Пырковой Г. Х. [11], Охрименко Е. И. [12]. Исследования подчеркивают значимость локальных инициатив и инфраструктурных условий в формировании устойчивых региональных моделей детского туризма.

Однако, несмотря на возрастающее внимание к тематике, вопросы социальной доступности, инклюзивности и демографической значимости организованных форм детского отдыха остаются фрагментарно раскрытыми. Недостаточно проанализированы связи между охватом детского населения программами оздоровительного туризма и реализацией стратегических целей в области демографической политики, поддержки семьи и повышения качества жизни. Слабо исследованы пространственные

различия и риски неравного доступа к ресурсам оздоровления в зависимости от места проживания, уровня доходов семьи и состояния региональной инфраструктуры.

В этих условиях возрастает необходимость проведения комплексного территориального анализа, позволяющего оценить состояние и потенциал детского туризма как института демографической политики. Республика Крым представляется показательной территорией для подобного анализа, поскольку сочетает уникальные природно-климатические условия, исторически сложившуюся систему детского оздоровления и актуальные вызовы социальной и транспортной доступности.

Цель и методология исследования

Цель настоящего исследования – проанализировать особенности развития и социальной доступности организованных форм детского туризма в Республике Крым как инструмента реализации демографической политики, направленной на поддержку семей с детьми, укрепление здоровья подрастающего поколения и выравнивание пространственных различий в доступе к инфраструктуре оздоровления.

Методологическая база работы опирается на принципы системного подхода, позволяющего рассматривать детский туризм как элемент многокомпонентной региональной социальной инфраструктуры, а также сравнительный и структурный анализ. Применены методы статистического анализа, контент-анализа нормативно-правовых документов, а также обобщение эмпирических данных, извлеченных из открытых источников: официальной статистики (Росстат), аналитических материалов детских оздоровительных учреждений Крыма, региональных программ и баз данных научных публикаций.

Основная часть

Детский туризм представляет собой самостоятельное направление туристско-рекреационной деятельности, обладающее высокой социальной значимостью и экономическим

потенциалом. В научной литературе сформированы различные подходы к определению понятия «детский туризм». По сути, под детским туризмом понимается комплекс туристско-рекреационных и образовательных мероприятий, реализуемых с учетом возрастных, психофизиологических и социальных особенностей несовершеннолетних, направленных на гармоничное развитие личности, формирование навыков коллективного взаимодействия и здорового образа жизни [15]. Важным вкладом в систематизацию детского туризма послужила классификация, предложенная исследователями Российского государственного университета туризма и сервиса, включающая 14 признаков: по целям (оздоровительный, просветительский, профориентационный и др.), формам (поход, экскурсия, экспедиция), способам передвижения, источникам финансирования и пр., что позволяет говорить о широкой вариативности и гибкости данного направления [10].

Мы будем придерживаться определения, данного в работе Мельниковой О. В. и Мельниковой М. С. [10], где под детским туризмом понимается форма организованного досуга для детей в возрасте от 4 до 17 лет, связанная с перемещением в сопровождении взрослого (инструктора или педагога) с целью оздоровления, образования, социализации или отдыха продолжительностью от 24 часов до 6 месяцев.

Организация турпродуктов, ориентированных на детскую аудиторию, предполагает соблюдение целого комплекса специфических условий. В их числе – обеспечение безопасности, реализация педагогического сопровождения, наличие инклюзивной среды, а также взаимодействие с родителями и опекунами. Детский туризм невозможно эффективно реализовать без учета возраста, состояния здоровья, уровня социализации, индивидуальных потребностей ребенка, а также особенностей семейной и образовательной среды.

Направление детского туризма приобретает особую актуальность в контексте реализации национальных целей в сфере

демографического развития, направленных на поддержку семьи, укрепление здоровья детей и сокращение неравенства доступа к социальным благам¹.

Формирование устойчивой системы детского туризма способствует снижению демографических рисков, повышению рождаемости и укреплению института семьи². Следовательно, детский туризм необходимо рассматривать не только как сегмент туристской индустрии, но и как инструмент профилактики демографических рисков. Через расширение доступности организованного отдыха реализуются цели демографической устойчивости, включая повышение рождаемости, укрепление репродуктивного поведения и формирование благоприятной среды для воспитания детей.

В табл. 1 представлена обобщенная характеристика ключевых особенностей, отличающих детский туризм от иных видов рекреационной деятельности.

Многофункциональный характер детского туризма проявляется в его способности совмещать оздоровительные, образовательные, культурно-досуговые и социализирующие компоненты. Его отличие от иных видов туризма

заключается в доминировании воспитательной и профилактической функции, что особенно актуально в современных условиях демографических вызовов и ухудшения здоровья детского населения.

Основная активность в сфере детского отдыха традиционно наблюдается в летний период, однако растет потребность в круглогодичных сменах (в том числе осенних и зимних), особенно в рамках санаторно-курортного лечения и специализированных программ, включающих элементы спортивной, экологической или культурной направленности.

Детский туризм выполняет важную демографическую функцию: он повышает воспроизводственную ценность семьи, снижает стрессовые факторы родительства, укрепляет здоровье детей – ключевого ресурса будущей трудовой и репродуктивной базы страны. Наличие доступной инфраструктуры отдыха для детей влияет на миграционные установки семей, формируя приверженность к территории проживания.

Ретроспективный анализ показывает, что становление детского туризма в различных регионах России шло по схожим направлениям, во многом опираясь на поддержку государства,

Табл. 1. Специфика детского туризма

Table 1. Specifics of children's tourism

Особенности	Характеристика
Целевое назначение	Приоритет – оздоровление, профилактика заболеваний, укрепление иммунитета. Программы включают воспитательные, образовательные и культурные компоненты.
Возрастные особенности	Учет психофизиологических характеристик. Адаптация программ для младших школьников, подростков и старшеклассников.
Социально-воспитательная направленность	Развитие коммуникативных навыков, формирование культуры здоровья, приобщение к коллективной ответственности.
Медико-оздоровительные условия	Медицинское сопровождение, соблюдение санитарно-гигиенических норм, рациональное питание, лечебные и реабилитационные процедуры.
Организация и безопасность	Меры обеспечения физической и психологической безопасности. Повышенные требования к персоналу и условиям пребывания.
Государственная поддержка	Финансирование со стороны государства и регионов. Включение в программы социальной поддержки и охраны здоровья.

Составлено авторами

- 1 Стратегия действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности до 2036 года. – URL: <https://static.government.ru/media/files/r10o4FJgcqMhYx2bGAJRxMNNS2m7pmN4.pdf> (дата обращения: 09.09.2025)
- 2 Указ Президента РФ от 09.12.2024 № 1047 «О Совете при Президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_492671 (дата обращения: 09.09.2025)

образовательных институтов и других структур. Так, по данным И. В. Барашок и соавт., в Приморском крае уже с конца XIX века формировалась инфраструктура организованного детского отдыха, активно развивавшаяся в советский период на основе воспитательных и оздоровительных задач, интегрированных в систему летних лагерей и туристских секций [2].

Крымский полуостров традиционно рассматривается как один из старейших и наиболее устойчиво функционирующих туристско-рекреационных регионов Российской Федерации. Его туристская специализация начала формироваться еще в дореволюционный период (в конце XIX века), когда на Южном берегу Крыма стали активно развиваться курортные поселения, ориентированные на оздоровление представителей высших сословий Российской империи.

Новый этап в развитии инфраструктуры отдыха и оздоровления, в том числе детского, начался в советский период. Становление системы массового социального туризма сопровождалось созданием разветвленной сети здравниц, профсоюзных санаториев и пионерских лагерей. Значительную роль в становлении этой системы сыграла политика государства в сфере охраны здоровья и воспитания подрастающего поколения.

Знаковым событием в истории детского туризма стало открытие в 1925 году детского центра «Артек», который стал не только крупнейшей всесоюзной здравницей, но и уникальной образовательной и культурной площадкой для детей из разных регионов СССР и зарубежных стран. В течение десятилетий «Артек» выполнял функцию флагманского учреждения в системе детского отдыха, интегрируя лучшие практики воспитания, оздоровления и культурного взаимодействия.

Подобно Крыму, где ключевым элементом становления системы детского туризма стал «Артек», в Алтайском крае с середины XX века развивались уникальные формы детского

отдыха, включая легендарные маршруты турбазы «Медвежонок», турпоходы по Чуйскому тракту и деятельность Домов детско-юношеского туризма. На протяжении десятилетий формировалась устойчивая региональная традиция, интегрирующая краеведение, туризм и патриотическое воспитание [4].

Сложившиеся в XX веке традиции организации детского отдыха, опирающиеся на государственную поддержку и природный потенциал регионов, во многом предопределили устойчивое развитие туризма в России и в постсоветский период.

В современных условиях Крым продолжает оставаться одним из ведущих направлений внутреннего туристского потока, сочетая природные ресурсы с накопленным институциональным и культурным опытом организации детского отдыха. Уникальные природно-климатические характеристики регионов Крыма – мягкий климат, высокая солнечная активность, морской ионизированный воздух, живописные ландшафты, а также наличие лечебных грязей и минеральных вод – создают благоприятные условия для реализации программ климато- и бальнеотерапии, особенно актуальных при заболеваниях органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем. Особое значение в этом контексте имеют такие курортные города, как Ялта, Саки и Евпатория, обладающие высоким потенциалом и широко известные в медицинско-санаторной практике.

Совокупность природных факторов и исторически сложившаяся инфраструктура позволяют формировать разнообразные по тематике и продолжительности детские туристско-оздоровительные маршруты.

Развитие туристско-рекреационного потенциала Республики Крым, включая его санаторно-курортную составляющую, обозначено в качестве одного из приоритетных направлений в региональной «Стратегии социально-экономического развития до 2030 года»¹. В документе подчеркивается

1 Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года. – URL: <http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/1397pr.pdf> (дата обращения: 09.09.2025)

Табл. 2. Факторы развития детского туризма в Республике Крым в контексте демографической устойчивости

Table 2. Factors of developing children's tourism in the Republic of Crimea in the context of demographic sustainability

Группы факторов	Основные факторы
Экономические	Доходы семей, уровень жизни, доступность путевок
	Государственные и региональные программы субсидирования детского отдыха
	Развитие внутреннего туризма как альтернативного и более доступного по сравнению с зарубежным
	Инвестиции в инфраструктуру (строительство и реконструкция лагерей, санаториев, баз отдыха)
Социальные	Реализация проектов и мероприятий национальных проектов России в сфере поддержки материнства и детства ¹
	Повышение рождаемости и снижение региональных диспропорций по доступу к детскому отдыху
	Рост внимания общества и государства к вопросам здоровья и гармоничного развития детей
	Повышение интереса родителей к активным и здоровым видам отдыха для детей
	Демографическая ситуация (численность детского населения, увеличение рождаемости)
Природно-климатические	Информированность родителей о пользе детского туризма
	Наличие благоприятных природно-климатических зон (морское побережье, лесные массивы, горные районы)
	Экологическая чистота территории
	Сезонность (летний отдых, круглогодичное санаторное обслуживание, круглогодичные спортивные лагеря)
Организационно-правовые	Государственная политика в сфере оздоровления и детского туризма
	Нормативно-правовое регулирование деятельности детских лагерей и организаций
	Наличие сертификации и контроля качества услуг
	Поддержка со стороны образовательных учреждений (организация каникулярного отдыха)
Инфраструктурные	Наличие современных детских лагерей, санаториев, спортивно-оздоровительных комплексов
	Развитие транспортной доступности (транспортные артерии федерального значения, наличие безопасных маршрутов)
	Качество санаторно-курортного и медицинского обслуживания
	Современные условия проживания, питания, досуга и спортивной активности
Культурно-образовательные	Интеграция образовательных и воспитательных программ в оздоровительный отдых
	Организация тематических смен (языковые, спортивные, экологические)
	Участие в культурных, этнографических и иных проектах

Составлено авторами

1 Паспорт национального проекта «Молодежь и дети». – URL: https://minobrnauki.gov.ru/upload/2025/03/N_Molodezh__i_deti.pdf (дата обращения: 09.09.2025)

необходимость укрепления позиций Крыма как круглогодичного центра оздоровления и отдыха, включая сегмент детского туризма, обладающий высокой социальной значимостью.

Успешное функционирование и перспективное развитие детского туризма в регионе определяется совокупностью взаимосвязанных факторов, которые могут быть сгруппированы по основным направлениям: экономическим, социальным, природно-климатическим, организационно-правовым, инфраструктурным и культурно-образовательным (табл. 2).

Перечисленные в табл. 2 факторы позволяют комплексно охарактеризовать условия, в которых функционирует сектор детского туризма в Республике Крым. Каждый из них имеет свою динамику влияния и требует соответствующих управленческих решений. Рассмотрим, как перечисленные факторы проявляются в динамике развития системы детского туризма в регионе на примере статистических данных за 2020–2024 годы.

Анализ факторов развития детского туризма демонстрирует, что именно сочетание благоприятных природных условий, развитой инфраструктуры, доступности и институциональной поддержки формирует устойчивую платформу для успешного функционирования сектора. Особое значение имеет обеспечение безопасности, соответствие услуг санитарным и педагогическим требованиям, а также формирование позитивного имиджа Крыма как региона, ориентированного на детей и семейные ценности.

Наряду с оздоровительной и рекреационной функцией детский туризм в субъектах Российской Федерации все чаще интегрирует этнокультурный компонент, способствующий социализации подрастающего поколения. Так, в Тюменской области реализуются практики детского социального этнотуризма, в рамках которых дети погружаются в культурное пространство коренных малочисленных народов, изучают традиции, ремесла и уклад жизни севера Сибири [5]. Подобные этнокультурные практики могли бы быть эффективно адаптированы в Крыму, где исторически сосуществуют

различные этносы – крымские татары, караимы, армяне, болгары, греки. Это открывает дополнительные возможности для формирования воспитательных, патриотических и туристско-образовательных программ.

В текущих условиях, несмотря на сложную геополитическую обстановку и ряд сдерживающих факторов, отрасль детского туризма в Республике Крым сохраняет стабильные позиции и остается востребованной как среди местного населения, так и среди туристов из других регионов Российской Федерации.

Детский отдых и оздоровление на территории Республики Крым реализуется в формате круглогодичного функционирования, что позволяет гибко выстраивать рекреационные и оздоровительные программы в зависимости от сезонных, климатических и инфраструктурных факторов. Несмотря на эту специфику, основная нагрузка на учреждения организованного детского отдыха традиционно приходится на летний период, в рамках которого реализуются масштабные кампании, охватывающие наибольшее количество участников.

Согласно статистическим данным, предоставленным Управлением Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю, в период с 2020 по 2024 год в учреждениях сезонного и круглогодичного типа, действующих в летние месяцы (июнь – август), прошли отдых и оздоровление 257 259 детей, из них 6 541 человек – дети с ограниченными возможностями здоровья и 1436 человек – дети-инвалиды (табл. 3).

Анализ темпов прироста за пятилетний период свидетельствует о значительном увеличении охвата детского населения организованным отдыхом и оздоровлением в Крыму. Так, по сравнению с 2020 годом общее число детей, принявших участие в оздоровительных сменах летом 2024 года, возросло на 374,5 % (с 16 198 до 76 798 человек). Особенно высокие темпы прироста наблюдались в 2021 году – 180,8 % по сравнению с 2020 годом, что обусловлено смягчением санитарных ограничений после эпидемии COVID-19. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья выросла за

Табл. 3. Численность отдохнувших и оздоровившихся детей в организациях сезонного и круглогодичного функционирования, июнь – август

Table 3. Number of children who rested and improved their health in seasonal and year-round organizations, June-August

Год	Численность отдохнувших детей, человек		
	Всего	В том числе:	
		дети с ограниченными возможностями здоровья	дети-инвалиды
2020	16 198	305	60
2021	45 491	888	149
2022	51 074	1546	331
2023	67 698	1746	375
2024	76 798	2056	521

Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю¹.

анализируемый период на 573,4 %, а количество детей-инвалидов – на 768,3 %, что указывает на позитивные сдвиги в развитии инклюзивных практик в сфере детского туризма региона.

Такой рост может рассматриваться как один из индикаторов эффективности реализуемой в регионе политики, направленной на укрепление здоровья нации, поддержку семей с детьми и стимулирование демографического роста. Поддержка детского отдыха особенно важна в условиях старения населения и необходимости создания благоприятной среды для воспитания будущих поколений.

В структуре регионального детского туризма особую роль занимает Международный детский центр «Артек» – крупнейшее учреждение отдыха и воспитания детей, обладающее статусом флагманской площадки Российской Федерации. Его деятельность совмещает оздоровительные, образовательные и культурные функции, что позволяет рассматривать центр не только как элемент туристской инфраструктуры, но и как инструмент демографической и социальной политики.

С 2014 по 2024 год в «Артеке» отдохнули более 346 тыс. детей, причем охват включал не только региональный и всероссийский, но и международный уровень: учреждение приняло более 10 тыс. участников из 100 стран.²

Важное значение имеет и символическая функция центра – он задает стандарты качества организации детского туризма, демонстрирует примеры инклюзивности и многообразия программ, служит примером интеграции отдыха с воспитанием, патриотическим и культурным развитием. Таким образом, «Артек» выступает модельной площадкой, на базе которой могут апробироваться подходы к реализации государственной политики в интересах детей и семьи.

Помимо деятельности флагманских центров, важную роль играет распределение туристского потока между регионами страны, что позволяет оценить неравномерность доступа к организованному детскому отдыху.

В условиях ограничений транспортной доступности и усложненной геополитической обстановки наблюдается снижение доли детей, прибывших из традиционно активных

¹ Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю. – URL: <https://82.rosstat.gov.ru> (дата обращения: 09.09.2025)

² ФГБОУ «МДЦ «Артек». Официальный сайт. – URL: <https://artek.org/obshaya-informaciya> (дата обращения: 19.09.2025)

регионов-отправителей (см. рис. 1), в частности из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Так, в период с 2021 по 2024 год численность отдыхающих из Москвы снизилась на 40,4 %, из Московской области – на 81,8 %, а из Санкт-Петербурга – на 33,4 %. В относительном выражении доля детей из этих трех субъектов в общем туристском потоке сократилась на 11,26 % и 3,84 % для Москвы и Санкт-Петербурга соответственно.

Преобладание детей из самого региона (в среднем 65 %) (табл. 4) свидетельствует об ограниченном межрегиональном охвате, что препятствует формированию крымского туризма как всероссийской инфраструктуры демографической поддержки. Это подтверждает тезис о преобладании «локального» туризма, при котором жители региона отдают предпочтение доступным и географически близким рекреационным ресурсам.

С 2023 года в статистике фиксируется новое направление – поступление детей из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Их совокупный вклад в структуру турпотока продолжает расти, что свидетельствует о стремлении к интеграции данных территорий в общероссийскую систему детского оздоровления и социальной поддержки (табл. 4).

Несмотря на тенденцию роста числа коммерческих лагерей и расширение предложения на рынке услуг детского туризма, наблюдается снижение доли детей, отдохнувших за счет средств родителей (опекунов). Так, по данным за 2022 год, доля детей, прошедших оздоровление на территории Крыма за счет семейных средств, составляла 26,21 %, в то время как в 2024 году она снизилась до 12,41 % (см. табл. 4). Это может свидетельствовать о снижающейся доступности коммерческого сегмента

Рис. 1. Региональная структура туристского потока детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым (за июнь – август)

Fig 1. Regional structure of the tourist flow of children who rested in children's recreation and recreation organizations in the Republic of Crimea (for June-August)

Составлено авторами по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю¹.

1 Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю. – URL: <https://82.rosstat.gov.ru> (дата обращения: 09.09.2025)

Табл. 4. Распределение численности детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления в Р. Крым по субъектам Российской Федерации, из которых они прибыли (за июнь – август)

Table 4. The number distribution of children who rested in children's recreation and rest facilities in the Republic of Crimea by the subjects of the Russian Federation from which they arrived (for June – August)

Регион / Субъект / Территория России	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Всего				В том числе за счет средств родителей (законных представителей) ребенка (полностью или частично)			
Белгородская область	119	139	988	1 550	5	43	46	23
Воронежская область	116	270	814	828	8	54	44	28
Московская область	4122	1951	707	749	1147	739	181	164
Тульская область	342	678	536	83	2	64	12	9
Город Москва	2651	2729	1372	1 581	1127	1314	445	429
Ленинградская область	743	645	101	112	27	202	20	12
Город Санкт-Петербург	3073	2105	1865	2 046	2739	1726	872	212
Республика Крым	24792	31628	47067	53 982	2401	6128	4900	6 763
Город Севастополь	1377	1783	2597	658	84	1257	377	302
Краснодарский край	265	577	425	388	94	127	99	77
Ростовская область	290	570	353	386	120	139	130	107
Республика Башкортостан	1364	177	108	182	1252	23	18	15
Республика Татарстан	830	369	490	1 495	201	9	13	7
Пермский край	324	139	144	145	240	12	7	8
Оренбургская область	75	110	67	1 329		6	3	3
Свердловская область	396	282	260	275	234	68	34	19
Ханты-Мансийский АО – Югра (Тюменская область)	208	669	129	96	151	539	5	30
Челябинская область	315	328	252	124	88	181	7	8
Магаданская область	313	53	29	33	271	0	1	1
Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности РФ	1403	1554	26	593	455	465	1	28
Сухопутные территории Арктической зоны РФ	591	498	0	231	4	30	0	7
Донецкая Народная Республика	н/д	н/д	1448	2 219	н/д	н/д	96	506
Запорожская область	н/д	н/д	1092	796	н/д	н/д	517	395
Луганская Народная Республика	н/д	н/д	723	1 398	н/д	н/д	412	162
Херсонская область	н/д	н/д	818	1 184	н/д	н/д	6	2

Примечание: в 2023–2024 гг. в статистике впервые учтены дети из новых субъектов РФ, что влияет на общую региональную структуру.

Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю¹.

1 Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю. – URL: <https://82.rosstat.gov.ru>

в условиях роста цен и снижения реальных доходов населения. Такая ситуация представляет угрозу для реализации стратегических задач в сфере поддержки семьи, поскольку ограничивает возможности оздоровления и развития детей из малообеспеченных и многодетных семей, усиливая социальное неравенство.

Парадоксальным образом на фоне усилий по модернизации отрасли сохраняется целый ряд системных ограничений, оказывающих негативное влияние на устойчивое развитие сектора детского оздоровления. Прежде всего речь идет о высокой стоимости путевок, которая остается непреодолимым барьером для значительной части российских семей, особенно многодетных и малообеспеченных.

По состоянию на летний сезон 2025 года стоимость 20-дневной коммерческой путевки составляет:

- в МДЦ «Артек» – 135 000 руб.¹;
- в Международном детском медицинском центре «Чайка» (г. Евпатория) – 96 800 руб.²;
- в ФГБУ «ДОП «Радуга»» (с. Песчаное, Бахчисарайский район) – 64 000 руб.³.

Даже с учетом наличия субсидируемых программ такие расценки не соответствуют

платежеспособному спросу значительной части домохозяйств.

Помимо ценового барьера, сдерживающим фактором выступает изношенность материально-технической базы учреждений, особенно тех, которые были построены в советский период и слабо модернизировались. Значительная часть объектов располагает устаревшими корпусами, оборудованием и не отвечает современным требованиям к комфорту, безопасности и инклюзивности.

Отдельного внимания требует неудовлетворительное состояние инфраструктуры медицинского, спортивного и досугового сопровождения. Недостаточная оснащенность учреждений ограничивает возможность реализации программ с комплексным оздоровительным эффектом, снижая привлекательность путевок даже при условии их относительной доступности.

Таким образом, в условиях актуальных социально-экономических вызовов дальнейшее развитие сектора детского туризма требует системных мер, направленных на повышение доступности путевок, модернизацию инфраструктуры и формирование сбалансированной модели софинансирования,

Табл. 5. Кадровая обеспеченность детского туризма в Республике Крым (июнь – август)

Table 5. Staffing of children's tourism in the Republic of Crimea (June-August)

Интегральные показатели	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя численность отдохнувших детей на 1 работника, чел.	3,26	5,32	5,78	6,85	6,89
Индекс педагогической нагрузки	13,93	15,56	14,55	15,9	15,7
Коэффициент медицинской обеспеченности	17,66	8,57	9,2	7,99	8,36
Коэффициент врачебной обеспеченности	2,1	0,97	1,17	0,89	0,91
Индекс кадровой стабильности, %	-	71,7	3,41	11,92	12,79

Источник: [16; 17]

- 1 ФГБОУ «МДЦ «Артек». Официальный сайт. – URL: <https://artek.org/obshaya-informaciya> (дата обращения: 19.09.2025)
- 2 Международный детский медицинский центр «ЧАЙКА». Официальный сайт. – URL: <http://chayka.camp/> (дата обращения: 19.09.2025)
- 3 ФГБУ «ДОП «Радуга». Официальный сайт. – URL: <https://crimea-raduga.ru/цены-и-услуги/> (дата обращения: 19.09.2025)

учитывающей как коммерческие интересы организаций, так и реальные потребности семей с детьми.

Кадровая ситуация в системе детского туризма Республики Крым также демонстрирует негативную динамику по ключевым параметрам (табл. 5).

На фоне растущей численности отдыхающих и постоянной нагрузки на педагогов наблюдается снижение обеспеченности медицинским и врачебным персоналом, а также нестабильность кадрового состава. В условиях дефицита молодых специалистов и снижения интереса к профессиям социальной сферы кадровая проблема в детском туризме приобретает демографическое измерение как отражение общего старения трудовых ресурсов и нехватки социально ориентированных профессионалов.

Подобные кадровые дефициты напрямую угрожают качеству и безопасности детского отдыха, особенно в условиях возросшего спроса на инклюзивные и круглогодичные формы оздоровления.

Ключевыми причинами сложившейся ситуации являются:

- сезонный характер занятости, не обеспечивающий стабильного дохода;
- дисбаланс между объемом выполняемой работы и уровнем оплаты труда;
- отсутствие эффективных программ обучения и сертификации вожатых, воспитателей, младшего медицинского персонала;
- низкая престижность сферы среди молодых специалистов.

Для преодоления кризисных тенденций необходимо формирование системы методического сопровождения и кадрового резерва, внедрение мотивационных механизмов (включая социальные гарантии и меры поощрения), а также расширение сотрудничества с профильными учебными заведениями.

Наряду с объективными достижениями и положительной динамикой охвата детского населения услугами туризма сохраняется

ряд общих социокультурных и организационных факторов, ограничивающих потенциал отрасли.

К ключевым причинам снижения спроса на организованные формы детского отдыха относятся:

- опасения родителей, связанные с вопросами безопасности, качества и медицинского сопровождения предоставляемых услуг;
- постепенное снижение ценности коллективных форм досуга в массовом сознании, особенно в городских агломерациях;
- недостаточный уровень информированности населения о действующих программах субсидирования и возможностях оздоровления детей в пределах региона;
- устойчивый тренд на увеличение времени, проводимого детьми и подростками в цифровой среде, что снижает интерес к физической активности, путешествиям и социальному взаимодействию в офлайн-пространстве.

Исследование детского туризма в Волгоградской области выявило ряд проблем, схожих с ситуацией в Республике Крым. В частности, Косульникова Т. Л. и соавт. [7] указывают на ограниченность ресурсной базы, нехватку квалифицированных кадров, слабую цифровую инфраструктуру и недостаточную координацию между структурами образования, туризма и региональной власти. Эти вызовы, по сути, носят межрегиональный характер и требуют универсальных решений, включая разработку программ методической и профессиональной поддержки работников сферы детского туризма и активное внедрение цифровых решений в управлении и продвижении турпродукта.

Таким образом, устойчивое развитие детского туризма в Республике Крым требует системного подхода, направленного на устранение экономических, инфраструктурных, кадровых и информационных барьеров. Решение этих задач предполагает реализацию

комплекса мер, включающих усиление базовых организационно-педагогических принципов и технологическую модернизацию:

1) Базовые организационно-педагогические принципы:

- гарантированное соблюдение требований к безопасности и медицинскому сопровождению;
- обеспечение психологического комфорта и педагогического сопровождения детей;
- формирование инклюзивной среды, доступной для детей с ОВЗ и хроническими заболеваниями;
- активное вовлечение родителей и опекунов в коммуникационные процессы, включая обратную связь и мониторинг.

2) Технологическая модернизация:

- внедрение цифровых инструментов управления (онлайн-платформы, мобильные приложения);
- использование систем электронного контроля доступа и персонализированных трекеров безопасности;
- применение технологий дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR) в образовательных и развлекательных целях;
- развитие интерактивных форматов обучения и досуга через геймификацию и цифровое взаимодействие.

В условиях цифровизации повседневной жизни и растущей конкуренции со стороны онлайн-развлечений детский туризм должен использовать цифровые решения не только как инструменты управления, но и как элемент вовлечения и интереса ребенка к формату живого взаимодействия.

Таким образом, только при комплексном применении организационно-педагогических принципов и цифровых решений возможно формирование устойчивого, современного и социально значимого туристского продукта в сфере детского туризма.

Выводы

Детский туризм в Республике Крым сохраняет высокую социальную и стратегическую значимость как институт демографической политики, способствующий укреплению здоровья подрастающего поколения, формированию социальной устойчивости семей и развитию внутреннего туризма. Регион располагает уникальными природно-климатическими условиями, богатым историко-культурным наследием и сложившейся инфраструктурой, в том числе такими ключевыми учреждениями, как международный детский центр «Артек».

Положительная динамика охвата организованными формами отдыха указывает на растущую результативность государственной политики. За пятилетний период общее число детей, прошедших отдых и оздоровление, увеличилось более чем в три раза. Наряду с этим наблюдается рост инклюзивности, выразившийся в расширении участия детей с ОВЗ и инвалидностью. Однако структура туристского потока остается преимущественно локализованной: около 65 % всех детей, прошедших отдых в Крыму, – это жители самого региона. Это ограничивает воспроизводство социальных эффектов на межрегиональном уровне и отражает последствия логистических и геополитических барьеров, снижающих мобильность семей с детьми.

Развитие отрасли сдерживается комплексом институциональных, социально-экономических и инфраструктурных ограничений. Среди ключевых вызовов – высокая стоимость коммерческих путевок при низкой платежеспособности семей, кадровый дефицит и избыточная нагрузка на персонал, изношенность материально-технической базы учреждений, а также низкая степень цифровой трансформации сектора. Кроме того, сохраняется недостаточная информированность родителей, особенно в отдаленных регионах и социально уязвимых слоях населения,

о возможностях участия детей в программах отдыха и оздоровления.

Опыт других регионов России [10; 2; 3; 4; 5 и др.] подтверждает перспективность развития тематических направлений детского туризма, в том числе краеведческих, патриотических и профориентационных маршрутов, что может быть адаптировано и в крымском контексте – с акцентом на историко-культурное наследие полуострова и многонациональный состав региона.

Для обеспечения социальной справедливости и снижения регионального неравенства в доступе к детскому отдыху необходима реализация согласованной государственной стратегии, сочетающей модернизацию инфраструктуры, поддержку семей с детьми, цифровизацию сервисов и формирование квалифицированного кадрового резерва.

При этом результаты анализа Крыма позволяют экстраполировать полученные выводы на другие регионы с развитым туристско-рекреационным потенциалом. Региональные

программы поддержки семьи и детства, интегрированные с инфраструктурой детского туризма, могут стать драйвером демографической стабилизации в субъектах Российской Федерации.

В долгосрочной перспективе детский туризм должен рассматриваться не только как сегмент туристской индустрии, но и как стратегический ресурс демографического развития. Расширение охвата организованными формами отдыха, особенно среди детей из малообеспеченных и многодетных семей, способствует снижению территориального и социального неравенства, укреплению института семьи, повышению качества жизни детского населения и формированию условий для устойчивого воспроизводства населения. Доступный и качественный детский отдых усиливает уверенность семей в завтрашнем дне, формируя репродуктивную мотивацию, особенно среди молодежи, и укрепляя представление о государстве как союзнике в воспитании будущих поколений.

Список источников

1. Афанасьев О. Е. Проблемы развития детского и молодежного туризма / О. Е. Афанасьев // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2023. Т. 14. № 4. С. 5–6.
2. Барашок И. В. Детский туризм Приморского края (конец XIX–XX вв.): ретроспективный взгляд на региональные особенности развития / И. В. Барашок, А. Б. Косолапов, Л. Л. Руденко [и др.] // Регионалистика. 2019. Т. 6. № 2. С. 38–52. DOI: 10.14530/reg.2019.2.38
3. Гинкул Е. С. Актуальные вопросы развития сферы детского отдыха и оздоровления Краснодарского края и Республики Крым / Е. С. Гинкул, И. В. Лейба, Е. А. Николаева [и др.] // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. № 11. С. 30–33.
4. Григоренко Т. Н. Организация детского спортивно-экологического туризма на полуострове Крым / Т. Н. Григоренко // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т. 16. № 4. С. 107–116. DOI: 10.5281/zenodo.7089409.
5. Ермакова Е. Е. Практики детского социального этнотуризма в Тюменской области / Е. Е. Ермакова, О. Б. Волкоморова // Сервис plus. – 2023. Т. 17. № 1. С. 33–42. DOI: 10.5281/zenodo.7992290.
6. Карпова Г. А. Современное состояние детско-юношеского туризма в России / Г. А. Карпова, Е. О. Валеева // Рекреация и туризм. – 2021. – № 1 (9). – С. 30–34. DOI: 10.18572/2686-858X-2021-9-1-30-34
7. Косульникова Т. Л. Детский туризм в Волгоградской области: современное состояние и перспективные направления развития / Т. Л. Косульникова, Л. А. Сизенева, Е. П. Лиховидова // Сервис в России и за рубежом. – 2024. – Т. 18. – № 1. – С. 136–147. DOI: 10.5281/zenodo.11177195.
8. Кушнир К. В. Концептуальное развитие детского и семейного туризма в региональном туристско-рекреационном комплексе / К. В. Кушнир, Д. А. Козлова // Сервис в России и за рубежом. – 2024. – Т. 18. – № 5. – С. 147–162. DOI: 10.5281/zenodo.14954685.
9. Лобас К. В. Развитие детского туризма в Крыму / К. В. Лобас // Колпинские чтения по краеведению и туризму. Материалы межрегиональной с международным участием

- научно-практической конференции 26 марта 2019 года. Отв. ред. С. И. Махов, Н. Е. Самсонова, Д. А. Субетто, В. Д. Сухоруков. Научный редактор А. А. Соколова. В 2-х частях. Часть II. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена; ЛОИРО, 2019. С. 86–90 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-detskogo-turizma-v-krymu>.
10. Мельникова О. В. Анализ развития детского туризма в Алтайском крае / О. В. Мельникова, М. С. Мельникова // Концепт. – 2022. – № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-razvitiya-detskogo-turizma-v-altayskom-krae>.
 11. Мустафина А. А. Развитие детского туризма в Республике Татарстан / А. А. Мустафина, Г. Н. Кайгородова, Г. Х. Пыркова // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2023. – Т. 14. – № 4. – С. 47–60.
 12. Охрименко Е. И. Современное состояние и перспективы развития детского туризма в Свердловской области / Е. И. Охрименко // Сервис в России и за рубежом. 2024. – Т. 18. – № 3. – С. 143–152. DOI: 10.5281/zenodo.14480531.
 13. Саранча М. А. Феномен детского туризма как предмет классификации: проблемы и основные направления / М. А. Саранча, О. И. Вапнярская // Сервис в России и за рубежом. – 2018. – Т. 12. – Вып. 3. – С. 39–49. DOI: 10.24411/1995-042X-2018-10303.
 14. Сарайкина С. В. Социальное значение детского туризма в регионе / С. В. Сарайкина, Н. А. Емельянова, Н. Е. Нехаева // Регионология. – 2017. – Т. 25. – № 4. – С. 573–587.
 15. Строев В. В. Детский туризм в России: сущность, современное состояние и перспективы развития / В. В. Строев, А. Д. Чудновский // Инновации и инвестиции. – 2023. – № 10. – С. 184–187.
 16. База данных мониторинга и анализа функционирования организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории городского округа Евпатория Республики Крым. Авторы Какутич Е. Ю., Побирченко В. В., Совик И. А., Шутаева Е. А. Свидетельство о регистрации № 2025622666. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=82525490>
 17. База данных мониторинга и анализа функционирования организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории городского округа Ялта Республики Крым. Авторы Какутич Е. Ю., Побирченко В. В., Совик И. А., Шутаева Е. А. Свидетельство о регистрации № 2025622668. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=82525492>

References

1. Afanasiev, O.E. (2023). Problemy razvitiya detskogo i molodyozhnogo turizma [Children's and youth tourism: current challenges]. *Sovremennyye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 14(3), 5–6. (In Russ.).
2. Barashok, I.V., Kosolapov, A.B., Rudenko, L.L., & Ovcharenko, N.P. (2019). Detskij turizm Primorskogo kraja (konec XIX–XX vv.): retrospektivnyj vzglyad na regional'nye osobennosti razvitiya [Children's tourism in Primorsky Krai (late 19th–20th centuries): a retrospective look at regional development features]. *Regionalistika [Regional studies]*, 6(2), 38–52. (In Russ.).
3. Ginkul Ye. S., Leyba I. V., Nikolayeva Ye.A., Korot'ko T.V. (2021). Aktual'nye voprosy razvitiya sfery detskogo otдыхa i ozdorovleniya Krasnodarskogo kraja i Respubliki Krym [Topical issues of development of children's recreation and recreation of the Krasnodar Region and the Republic of Crimea]. *Vestnik Altayskoy akademii ekonomiki i prava [Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law]*, 11, 30–33. (In Russ.).
4. Grigorenko, T. N. (2022). Organization of sport and ecological tourism for children on the Crimean Peninsula. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(4), 107–116. doi: 10.5281/zenodo.7089409. (In Russ.).
5. Ermakova, E.E., Volkomorova, O.B. (2023). Practices of children's social ethnotourism in the Tyumen region. *Service plus*, 17(1), 33–42. DOI: 10.5281/zenodo.7992290. (In Russ.).

6. Karpova, G. A., Valeeva, E.O. (2021). Sovremennoe sostoyanie detsko-yunosheskogo turizma v Rossii [The current state of youth tourism in Russia]. *Rekreatsiya i turizm [Recreation and tourism]*, 1(9), 30–34. (In Russ.).
7. Kosulnikova, T. L., Sizeneva, L. A., & Likhovidova, Y. P. (2024). Children's tourism in Volgograd oblast: Current state and promising areas of development. *Servis v Rossii iza rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(1), 136–147. doi: 10.5281/zenodo.11177195. (In Russ.).
8. Kushnir, K. V., & Kozlova, D. A. (2024). Conceptual development of children's and family tourism in the regional tourism and recreation complex. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(5), 147–162. doi: 10.5281/zenodo.14954685. (In Russ.).
9. Lobas, K.V. (2019). Razvitie detskogo turizma v Krymu [Development of children's tourism in Crimea]. *Kolpinskiye chteniya po krayevedeniyu i turizmu [Kolpino readings on local history and tourism]*. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-detskogo-turizma-v-krymu>. (Accessed on November 30, 2025). (In Russ.).
10. Melnikova, O.V., Melnikovak M. S. (2022). Analiz razvitiya detskogo turizma v Altajskom krae [Analysis of children's tourism development in the Altai region]. *Concept*, 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-razvitiya-detskogo-turizma-v-altajskom-krae>. (Accessed on November 30, 2025). (In Russ.).
11. Mustafina, A. A., Kaigorodova, G. N., & Pyrkova, G. H. (2020). Children's tourism development in the Republic of Tatarstan. *Sovremennyye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 14(3), 47–60. doi: 10.24411/19950411-2020-10304. (In Russ.).
12. Okhrimenko, E. I. (2024). The current state and prospects for the development of children's tourism in the Sverdlovsk region. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(3), 143–152. doi: 10.5281/zenodo.14480531. (In Russ.).
13. Sarancha, M. A., & Vapnyarskaya, O. I. (2018). Children's tourism as the subject of classification: The problems and main directions. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 12(3), 3949. doi: 10.24411/1995-042X-2018-10303. (In Russ.).
14. Saraykina, S.V., Yemelianova, N.A., Nekhayeva N. E. (2017). Social'noe znachenie detskogo turizma v regione [Social significance of children's tourism in the region]. *Regionologiya [Regionology]*, 25(4), 573–587. (In Russ.).
15. Stroyev V. V., Chudnovskiy A. D. (2023). Detskij turizm v Rossii: sushchnost', sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya [Children's tourism in Russia: the essence, current state and prospects of development]. *Innovatsii i investitsii [«Innovation & Investment»]*, 10, 184–187. (In Russ.).
16. Kakutich, E.Yu., Pobirchenko, V.V., Sovik, I.A., Shutaeva, E.A. (2025). *Baza dannykh monitoringa i analiza funkcionirovaniia organizatsii, okazyvaiushchikh uslugi po organizatsii otdykha i ozdorovleniia detei, raspolozhennykh na territorii gorodskogo okruga Evpatorii Respubliki [Database for monitoring and analyzing the functioning of organizations providing services for organizing recreation and health improvement for children, located in the territory of the urban district of Yevpatoriya, Republic of Crimea]*. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=82525490>. (Accessed on November 30, 2025). (In Russ.).
17. Kakutich, E.Yu., Pobirchenko, V.V., Sovik, I.A., Shutaeva, E.A. (2025). *Baza dannykh monitoringa i analiza funkcionirovaniia organizatsii, okazyvaiushchikh uslugi po organizatsii otdykha i ozdorovleniia detei, raspolozhennykh na territorii gorodskogo okruga Ialta Respubliki Krym [Database for monitoring and analyzing the functioning of organizations providing services for organizing recreation and health improvement for children, located in the territory of the Yalta urban district of the Republic of Crimea]*. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=82525492>. (Accessed on November 30, 2025). (In Russ.).